

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНЦЕПТА ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Даниленко Илья Александрович,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков педагогического института,

Аннотация. Художественный концепт ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ достаточно широко распространён в западной культуре. В русскоязычном художественном дискурсе данный концепт практически не реализован, при том, что исторические события его породившие – общие и для западной и для русскоязычной культуры.

Ключевые слова: художественный дискурс, кинотекст, художественный концепт, лакуна.

Abstract. Literary concept LOST GENERATION is quite widespread in Western culture. In Russian-language art discourse, this concept is virtually unrealized, despite the historical events that gave rise to it being common to both Western and Russian-language cultures.

Keywords: art discourse, film text, literary concept, lacuna.

ВВЕДЕНИЕ

Тема потерянного поколения одна из самых значительных тем в мировом искусстве. Она затрагивает как тему войны, так и тему мирной жизни. Сегодня понятие «потерянное поколение» сформировало одноимённый художественный концепт, описывающий ветеранов Первой Мировой войны. Согласно В.И. Карасику, концепт вообще – это «национальный образ, осложнённый признаками индивидуального представления» [Карасик 2005: 16], а художественный концепт – это «разновидность концепта культуры с аналогичным именем» [Красовская 2009: 22].

Впервые словосочетание «потерянное поколение» употребила американская писательница Гертруда Стайн по отношению к молодым людям. Э. Хэменгуэй описывает это в своём автобиографичном романе «Праздник, который всегда с тобой», приводя слова писательницы о молодом механике, ветеране Первой Мировой войны, когда он не смог или не захотел починить ей автомобиль: – «Вот кто вы такие! И все вы такие!» – сказала мисс Стайн. – «Вся молодежь, побывавшая на войне. Вы – потерянное поколение» [Хэменгуэй 1964]. Позже Э. Хэменгуэй использует этот художественный концепт в качестве эпиграфа к своему роману «И восходит солнце». Получив широкое распространение в искусстве, художественный концепт ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ выходит за рамки художественного отражения мира и переходит в разряд познавательных концептов.

Сегодня так принято называть ветеранов Первой Мировой войны, которые попали на фронт молодыми людьми, а по возвращении так и не смогли найти себе места в мирной жизни.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ

К настоящему моменту психиатрия точно установила связь между нахождением в стрессовой ситуации, на которую человек никак не может повлиять и нарушениями психики. Это называется посттравматическим стрессовым расстройством, и этот концепт перешёл из разряда узкоспециализированных в разряд концептов искусства, заменив художественный концепт ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ [Даниленко 2022: 95].

Интересен тот факт, что художественные произведения о ветеранах боевых действий, не сумевших вернуться к мирной жизни, как правило, создавались западным искусством. В советском искусстве проблема человека, испытывающего трудности возвращения к мирной жизни не представлена. Художественный концепт ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ только сейчас набирает актуальность в русскоязычном художественном дискурсе, который «тесно

связан с социокультурными факторами, поскольку он наиболее полно отображает культурные реалии в речи» [Куценко 2017, с. 177].

Научная новизна исследования заключается в анализе как художественной литературы, так и художественного кинодискурса.

В своём исследовании мы рассматриваем русскоязычный художественный дискурс. Мы понимаем дискурс как: «многообразие текстов определенной тематики в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными и социолингвистическими факторами» [Колосова 2018: 41]. Соответственно текст можно трактовать как динамичное явление. Художественное кино – это разновидность текста, сопряжённого с экстралингвистическими способами передачи информации. С лингвистической точки зрения художественный фильм можно рассматривать как кинотекст. Кинотекст – это «связное, цельное и завершённое сообщение, выраженное при помощи вербальных и невербальных знаков» [Слышкин 2004].

Методы исследования: когнитивно-герменевтический анализ художественных произведений, сравнительный количественный анализ результатов, полученных при помощи корпуса русского языка.

ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION

Одним из первых художественных произведений о ветеранах Первой Мировой войны стал художественный фильм «Обломок империи» (1929) режиссёра Фридриха Эрмлера. По сюжету фильма унтер-офицер Филимонов получает ранение на фронте и теряет память. Возвращаться к мирной жизни ему приходится спустя 10 лет. Но проблемы Филимонова связаны не с преодолением посттравматического синдрома, а с его отсутствием в реальности в течение 10 лет. Новая советская реальность готова принять Филимонова, и он в неё гармонично вливается.

Художественных произведений начала XX века, рассказывающих исключительно о ветеранах Первой Мировой войны, в советском искусстве попросту нет. Если в США или Германии наступает 20 лет межвоенного периода, то Первая Мировая для России сразу перешла в Гражданскую войну – часть ветеранов стала белогвардейцами, а другая часть красноармейцами. Ни для кого из них мирная жизнь так и не наступила.

Художественные произведения о Гражданской войне тему возвращения не затрагивают. У победителей просто нет времени на мирную жизнь: они либо не возвращаются с войны, либо те, кто остаётся в живых, полон сил и энергии для строительства нового мира, за который они и сражались. Убийства на Гражданской войне их не травмируют, и тема «Потерянного поколения», получившая распространение у Э.М. Ремарка, Э. Хэменгуэя, У. Фолкнера и тем более у Ф. С. Фитцджеральда нарождающемуся советскому государству не понятна. Произведения этих авторов «всегда наполнены потерями, а критика материализма и безнравственности стали главной идеей» [Дичковская 2018: 182], этого в советском искусстве нет: новое советское общество полно идей и энтузиазма для их воплощения.

В литературе воспевается герой победитель, который, не жалея сил строит новое будущее. Таким был главный герой романа Петра Павленко «Счастье» (1947) Алексей Воропаев. Потеряв ногу на фронте и заразившись туберкулёзом через рану в груди, Алексей комиссован и отправлен на лечение в Крым, где он берётся за восстановление разрушенной страны.

Среди исключений можно назвать рассказ Андрея Платонова «Возвращение», написанный в 1946 году. В нём действительно описывается невозможность главного героя, капитана Алексея Иванова вернуться к мирной жизни. У него даже не получается воссоединиться с семьёй. В конце рассказа он оставляет свою жену и детей, чтобы вернуться к своей фронтовой знакомой, но в последний момент передумывает. Примечательно, что этот рассказ встретил волну негодования со стороны литературных критиков.

Художественные фильмы 50-х годов, рассказывающие о вернувшихся с фронта, говорят о проблемах главных героев, но с неминуемым счастливым финалом с преодолением

всех трудностей. Если старая жизнь разрушена, то герой её восстанавливает или строит новую. Такими являются картины «Возвращение Василия Бортникова» (1953) (реж. Всеволод Пудовкин) и «Город зажигает огни» (1958) (реж. Владимир Венгеров).

Однако и в кинематографе есть исключения: фильм «Рабочий посёлок» (1965) (реж. Владимир Венгеров). Главный герой Леонид Плещеев возвращается с фронта слепым, жена и дети живы, дом цел, но его увечье не даёт ему полноценно жить и работать. От него уходит жена, и он остаётся с сыном. Здесь фильм отражает реальную проблему того времени: большое количество нищих инвалидов-ветеранов войны. Леонид с сыном побираются в поездах. Леонид часто пьёт, приступы агрессии сменяются слезами и жалостью к себе – все признаки ПТСР. В итоге Леонида спасает равнодушные сына и фронтовиков, с помощью которых он возвращается к нормальной жизни, идёт работать на завод, к нему возвращается жена. Проблема главного героя в этой истории скорее социальная и решает её советское общество.

Другая тема советского искусства, связанная с возвращением солдата – когда вернуться некуда. В поэме «Василий Тёркин» А. Твардовский называет одного из своих героев, потерявших всех родных, солдат-сирота. Сиротство огромная проблема для послевоенного советского общества, что и отображается в искусстве. В художественном фильме «Два Федора» (1958) режиссёра Марлена Хуциева два обездоленных человека – взрослый фронтовик и ребёнок-сирота решают жить вместе, потому что ни у одного из них никого не осталось.

Подобный сюжет мы видим и в финале фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека» (1959), где одинокий взрослый мужчина говорит маленькому мальчику, что он его отец и тем самым даёт им обоим надежду на будущее. Проблема сиротства – тоже проблема вернувшихся с войны, но она социальная, а не внутренняя, и решается обществом. Подобные сюжеты не встречаются даже у Э.М. Ремарка, который писал о сильно пострадавшей от войны Германии. У него эта проблема возвращения домой, скорее, внутренняя и, как правило, уже не разрешимая.

В шестидесятых годах в советском искусстве наступает новая эпоха; почти в каждом фильме есть героини-фронтовики. Они описаны как люди, прошедшие войну молодыми, и теперь уже адаптировались к мирной жизни и неплохо справляются. Самым знаковым фильмом о вернувшихся с войны является фильм «Белорусский вокзал» (1970) режиссёра Андрея Смирнова. Герои этого фильма все фронтовики, они все приспособились к мирной жизни, но война осталась в их сознании навсегда и фронтовое братство продолжает скреплять их дружбу.

Образ представителя потерянного поколения, каким его видят на западе, появляется в советском художественном дискурсе только после войны в Афганистане. Именно теперь выжившие солдаты возвращаются домой и не могут вписаться в мирную жизнь, которая, в свою очередь, и не стремится их принимать: в 90-е годы все заняты собственным выживанием. Знаковым художественным произведением этой эпохи становится фильм «Нога» (1991) режиссёра Надежды Кожушаной. В этом фильме ПТСР представлен с клинической точностью.

В середине 90-х «после распада СССР в России образовалось свое «потерянное поколение», которое не может найти свое место в жизни» [Блинова 2022: 188] и либо становится бандитами, либо не может ужиться с приобретённым на войне опытом. Формируется целое поколение «афганцев» и «чеченцев». Это становится своего рода синонимом к так и не укоренившемуся в русском языке концепту ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ. Эти явления отражены в таких фильмах как «Мусульманин» (1995), «Нежный возраст» (2000), «Война» (2002), «Мой сводный брат Франкенштейн» (2004), «Живой» (2006). Герои всех этих фильмов не способны выстроить отношения с окружающим миром из-за изменений в их личности. Общество не только не принимает их, а старается отделиться от них или даже убить.

Особое место в культуре 90-х занимает художественный фильм «Брат» (1997) Алексея Балабанова. Главный герой – Данила искалечен войной, но он абсолютно лишён рефлексии и глубоких размышлений, поэтому и не замечает, что с ним что-то не так. Для него война не кончилась, поэтому он и не «вернувшийся домой». Общество, в которое он вернулся, само разрушено и не напоминает ему о мирной жизни.

Отдельного внимания заслуживает повесть Алексея Толстого «Гадюка» (1928), написанная ещё за 3 года до «Возвращения» Э.М. Ремарка и за год до «Прощай оружие» Э. Хэменгуэя. Главная героиня повести Ольга Зотова, участница Гражданской войны. Она настолько искалечена войной, что это отражается даже физически: никто не узнаёт в ней женщину. Пережив множество боёв и плен, она остаётся в живых и пытается устроить личную жизнь в мирное время, но при первой же неудаче теряет контроль над собой и убивает свою соперницу. А. Толстой создал это произведение ещё до первой пятилетки и до формирования идей о строительстве светлого будущего. Позднее идея о ненужности человека в советском обществе стала просто невероятной.

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS

Проведённые нами исследования подтверждаются и результатами, полученными при работе с корпусом русского языка.

Рис. 1. Частотность употребления словосочетания «потерянное поколение» в русскоязычных текстах.

На рисунке 1 представлена частотность употребления словосочетания «потерянное поколение» в корпусе русского языка по версии сервиса Ngram Viewer. Возникновение концепта ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ по времени совпадает со временем возникновения концепта, однако частотность его употребления значительно меньше и к началу Великой Отечественной войны сходит к минимуму. В 60-х годах концепт ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ становится более употребительным и достигает своего пика в 2004 году, после чего частотность его упоминания резко снижается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

Проведя анализ русскоязычного художественного дискурса, мы пришли к выводу, что художественный концепт ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ, после своего возникновения, не употреблялся широко в силу определённых исторических событий и только в начале XXI века, спустя почти 100 лет после его возникновения, художественный концепт ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ получает широкую реализацию в художественном дискурсе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Блинова Е.С. Эрих Мария Ремарк: голос «потерянного поколения» // Переломные моменты истории: люди, события, исследования. К 350 – летию со дня рождения Петра Великого: матер. междунар. науч. конф.: в 3 т. Санкт-Петербург, 1 апреля 2022 года / под ред. С.И. Бугашева, Ю.В. Ватолиной, А.С. Минина. Т. 2. СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД». – 2022. – С. 184-188.
2. Даниленко И.А. Диахронический подход к изучению художественных концептов как способ выявления формирующихся концептов // Лексикография и коммуникация 2022: сборник материалов VIII Международной научной конференции (г. Белгород, 14–15 апреля 2022 г.) / отв. ред. А.П. Седых. – Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ». – 2022. – 158 с.
3. Дичковская Е.А. История американской литературы: «Потерянное поколение» / Е.А. Дичковская, Д.И. Латышевич, Е.В. Лetyago // Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 25–26 окт. 2018 г. / редколл. О.И. Уланович [отв. ред.] и др. – Минск: Изд. центр БГУ. – 2018. – С. 178–182.
4. Карасик, В. И. Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – Том 1. – Волгоград: Парадигма, 2005. – 352 с.
5. Колосова Т.Ю. Кинотекст как средство реализации (кино) дискурса / Т.Ю. Колосова, Н.В. Коробова, О.А. Уханова // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. НА Добролюбова. – 2018. – №. 41. – С. 39-47.
6. Красовская Н.В. Художественный концепт: методы и приёмы исследования // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Журналистика. – 2009. – Т. 9. – №. 4. – С. 21-25.
7. Куценко А.А. Кинодискурс в современной научной парадигме // Актуальные проблемы развития науки и современного образования. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 177-179.
8. Слышкин Г.Г. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа) / Г.Г. Слышкин, М.А. Ефремова. – М.: Водолей Publishers. – 2004. – 152 с.
9. Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой. – Charles Scribner's Sons. – 1964. – URL: https://librebook.me/a_moveable_fast/vol1/4 (дата обращения 11.11.2022).

REFERENCES

1. Blinova E.S. E`rix Mariya Remark: golos «poteryannogo pokoleniya» // Perelomny`e momenty` istorii: lyudi, soby`tiya, issledovaniya. K 350 – letiyu so dnya rozhdeniya Petra Velikogo: mater. mezhdunar. nauch. konf.: v 3 t. Sankt-Peterburg, 1 aprelya 2022 goda / pod red. S.I. Bugasheva, Yu.V. Vatolinoj, A.S. Minina. T. 2. SPb.: FGBOUVO «SPbGUPTD». – 2022. – S. 184-188.
2. Danilenko I.A. Diachronicheskij podxod k izucheniyu xudozhestvenny`x konceptov kak sposob vy`avleniya formiruyushixsya konceptov // Leksikografiya i kommunikaciya 2022: sbornik materialov VIII Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii (g. Belgorod, 14–15 aprelya 2022 g.) / отв. red. A.P. Sedy`x. – Belgorod: ID «BelGU» NIU «BelGU». – 2022. – 158 s.
3. Dichkovskaya E.A. Istoriya amerikanskoj literatury`: «Poteryannoe pokolenie» / E.A. Dichkovskaya, D.I. Laty`shevich, E.V. Letyago // Yazy`kovaya lichnost` i e`ffektivnaya kommunikaciya v sovremennom polikul`turnom mire: materialy` IV Mezhdunarod. nauch.-prakt. konf., 25–26 okt. 2018 g. / redkoll. O.I. Ulanovich [otv. red.] i dr. – Minsk: Izd. centr BGU. – 2018. – S. 178–182.
4. Karasik, V. I. Antologiya konceptov / Pod red. V.I. Karasika, I.A. Sternina. – Tom 1. – Volgograd: Paradigma, 2005. – 352 s.

5. Kolosova T.Yu. Kinotekst kak sredstvo realizacii (kino) diskursa / T.Yu. Kolosova, N.V. Korobova, O.A. Uxanova // Vestnik Nizhegorodskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta im. NA Dobrolyubova. – 2018. – №. 41. – S. 39-47.

6. Krasovskaya N.V. Xudozhestvenny`j koncept: metody` i priyomy` issledovaniya // Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya Filologiya. Zhurnalistika. – 2009. – T. 9. – №. 4. – S. 21-25.

7. Kucenko A.A. Kinodiskurs v sovremennoj nauchnoj paradigme // Aktual`ny`e problemy` razvitiya nauki i sovremennogo obrazovaniya. Sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. – 2017. – S. 177-179.

8. Sly`shkin G.G. Kinotekst (opy`t lingvokul`turologicheskogo analiza) / G.G. Sly`shkin, M.A. Efremova. – M.: Vodoley Publishers. – 2004. – 152 s.

9. Xemingue`j E`. Prazdnik, kotory`j vsegda s toboj. – Charles Scribners Sons. – 1964. – URL: https://librebook.me/a_moveable_fast/vol1/4 (data obrashheniya 11.11.2022).